

УДК 614.777+614.779-001

ВПЛИВ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ НА СТРУКТУРУ ПЕЧІНКИ ПІДДОСЛІДНИХ ТВАРИН ПРИ ВЖИВАННІ ВОДИ З ВМІСТОМ СТЕАРАТІВ НАТРІЮ ТА КАЛІЮ

В. А. Кондратюк, О. Є. Федорів, О. В. Лотоцька,

Т. В. Дацко, Г. А. Крицька, Н. О. Теердохліб, О. В. Сопель

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ

Однією з провідних проблем гігієни та токсикології в даний час є вивчення антропогенного впливу солей важких металів (ВМ) на стан здоров'я людини і тварин [1, 2]. У числі цих сполук одне з перших місць займає свинець. Його висока концентрація в довкіллі і в живих організмах зумовлені промисловими викидами і значним збільшенням кількості автомобілів, що працюють на низькоякісному етильованому бензині [3].

Серед сполук свинцю одним із найпоширеніших є ацетат свинцю (свинець оцтовокислий) – свинцева сіль оцтової кислоти, який вважається одними з найтоксичніших. За ступенем впливу на організм людини він відноситься до надзвичайно небезпечних загально-отруйних важких металів (речовин 1-го класу небезпеки), що володіють здатністю до накопичення в організмі і негативного впливу на клітини і тканини [4-7].

Стеарат натрію (натрій стеариновокислий, натрієва сіль стеаринової кислоти, $C_{18}H_{35}O_2Na$) – біла або біла з жовтим відтінком, порошкоподібна речовина з слабким жирним запахом, представляє собою натрієву сіль стеаринової кислоти чи суміш солей стеаринової і синтетичних жирних кислот, погано розчиняється в холодній воді, не розчиняється в багатьох органічних розчинниках, розчиняється в етанолі і гарячій воді. Стеарат натрію входить в склад багатьох видів твердих дезодорантів, гуми, латексних фарб і чорнил, є компонентом деяких харчових добавок і харчових ароматизаторів, використовується у фармацевтичній промисловості. Стеарат натрію можна віднести до практично нетоксичних речовин ($LD_{50} > 10000$ мг/кг) [8, 9].

Стеарат калію (калій стеариновокислий $C_{18}H_{35}KO_2$) – розчинний у воді (100 °С), етанолі 96 %: 0,62 (18 °С). Молекулярна маса – 322,58. Температура плавлення 255-260 °С. Вміст основної речовини 98,5 %. Використовують, як пластифікатор при виробництві пластмас, магнітних порошоків, як згущувач антифрикційних мастил, антисептичний засіб (калійне мило), компонент кремів для гоління, основа текстильно-допоміжних засобів. Згущувач антифрикційних змащувачів, антисептичний засіб (калієве мило), компонент кремів для бриття, основа текстильно-допоміжних засобів. Стеарат калію можна віднести до практично нетоксичних речовин ($LD_{50} > 10000$ мг/кг).

Метою дослідження було вивчити дію ацетату свинцю на фоні вживання тваринами води з вмі-

стом стеарату натрію і стеарату калію на печінку білого щура, яка є найбільш чутливим органом при дії токсикантів.

Матеріал і методи дослідження

Досліди проводились на чотирьох групах білих щурів-самок масою 150-200 г. по 7 тварин в кожній групі. Тварини знаходилися на загально прийнятному раціоні виварію в однакових умовах і відрізнялися лише за якістю питної води. Воду брали з Тернопільського міського водогону, який живиться з алювіального горизонту, розташованого на глибині 28-32 м. За хімічним складом вода гідрокарбонатно-кальцієвого класу і відповідає вимогам ДержСанПіН України № 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» [10]. Воду дехлорували і збагачували стеаратами натрію і калію.

Перша (контрольна) та друга групи тварин споживали дехлоровану воду з міського водогону. Третя та четверта групи тварин споживали воду відповідно з вмістом стеаратів натрію і стеарату калію в дозі 1/250 LD_{50} . Після 40-денного вживання вказаних вод тваринам другої, третьої та четвертої груп перорально вводили ацетат свинцю в дозі 1/250 від LD_{50} . Через три доби тварин виводили з експерименту шляхом кровопускання під тіопенталовим наркозом з дотриманням правил біоетики.

Гісто-морфологічні дослідження проводили шляхом макро- і мікроскопічного дослідження печінки тварин після евтаназії. Для гістологічного дослідження брали кусочки органу, фіксували в 10 % нейтральному розчині формаліну, з наступною промивкою, зневодненням і заливкою у парафін. Отримані на санному мікроскопі зрізи фарбували гематоксиліном та еозином. Ці класичні методи досліджень мають можливість вивчити структуру тканин в нормі, а також характер і глибину морфологічних змін. Характер змін оцінювали за допомогою мікроскопа ЛОМО Биолам II і системи виводу зображень гістологічних препаратів на екран монітору. При вивченні морфологічної організації звертали увагу на зміни паренхіми і основних структурних компонентів органу.

Результати і їх обговорення

Вивчення структури печінки тварин є важливим морфологічним тестом для оцінки стану внутрішніх органів та широко застосовується в медичній практиці для діагностики їх ушкоджень.

В результаті введення ацетату свинцю в тканини печінки тварин 2-ї групи формувались морфологічні

зміни. Зокрема відбувалися зміни в структурі печінкової часточки. Балкова організація гепатоцитів порушувалась по всій величині часточки (рис. 1). Цитоплазма клітин централобулярної зони, середньої третини часточки та перипортальних полів мала зернисту структуру, а в переважній більшості гепатоцитів просвітлювалась або ставала спустошеною. Форми клітин змінювались, переважно деформувались.

Центральні вени незначно розширені та виповнені еритроцитами (рис. 2), в перивазальних ділянках вогнищево накопичення лімфо- та гістіоцитів. Синусоїди в переважній більшості полів зору не візуалізувались, лише часом виявлялись централобулярно.

Рис. 1. Порушення балкової організації гепатоцитів, виражені дистрофічні зміни при впливі ацетату свинцю. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: Ч 100.

Рис. 2. Помірне розширення та повнокров'я центральних вен печінкової часточки при впливі ацетату свинцю. Забарвлення гематоксиліном та еозином Зб.: Ч 100.

Переважає більшість клітин були ядромістними. В окремих клітинах на фоні деструктивних змін цитоплазма ядра була із ознаками каріопікнозу та каріолізісу. Структурні зміни ядер і цитоплазми свідчать про розвиток в гепатоцитах дистрофічно-некротичних змін. Портальні тракти розширювались в основному за рахунок незначного повнокров'я судин та незначного збільшення жовчних протоків. Жовчні пігменти у їх просвітах були

відсутніми. Периваскулярний набряк не спостерігався. Лімфо- та гістіоцитарна інфільтрація була помірною.

При дослідженні структури печінки тварин при комбінованій дії ацетату свинцю на фоні вживання води із стеаратом натрію відмічалось зменшення дії токсичного ураження відносно попередньої групи. Центральні вени та синусоїди централобулярних зон залишались розширеними та повнокровними. Мікрофагальна активність була помірною (рис. 3).

Рис. 3. Поєднаний вплив ацетату свинцю із стеаратом натрію. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: Ч 100.

Балкова організація гепатоцитів була частково збереженою, структура їх змінювалась мало, міжклітинні зв'язки в переважній більшості були збереженими. Структура цитоплазми гепатоцитів в переважній більшості клітин була дрібнозернистою або однорідною. Ядра, чітко контуровані, містили практично усі клітини часточки. Портальні тракти залишались незначно розширеними в основному за рахунок венозної гіперемії. Периваскулярний набряк не візуалізувався. Жовчні протоки не розширювались і майже не контурувались. Жовчні пігменти у їх просвітах були відсутніми, лімфо- та гістіоцитарна інфільтрація залишалась незначною (рис. 4).

Рис. 4. Збереження балкової організації гепатоцитів при поєднаному впливі ацетату свинцю із стеаратом натрію. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: Ч 100.

При гістологічному дослідженні тканини печінки тварин, уражених ацетатом свинцю у поєднанні із стеаратом калію виявлено, що структура печінки змінювалась більше у порівнянні із попередньою групою досліджень. Відмічалися зміни часточкової структури паренхіми печінки. Центральні вени добре візуалізувались, незначно розширювались. В їх просвітах виявлялись поодинокі еритроцити (рис. 5).

Рис. 5. Розширені та повнокровні центральні вени в печінці при впливі ацетату свинцю у поєднанні із стеаратом калію. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: Ч 100.

Синусоїди візуалізувались слабо. Балкова організація гепатоцитів залишалась порушеною по всій величині часточки. Цитоплазма клітин централобулярної зони, середньої третини часточки та перипортальних полів мала зернисту структуру. В переважній більшості гепатоцитів ядра залишались збереженими. В окремих клітинах на фоні деструктивних змін цитоплазми ядра були ознаки каріопікнозу та каріолізису.

Портальні тракти незначно розширювались, в стромі формувалась вогнищева помірна лімфо-гістіоцитарна інфільтрація з поодинокими сегментоядерними лейкоцитами. Просвіти жовчних протоків дещо розширювались, проте явищ холестазу не спостерігалось (рис. 6).

Рис. 6 – Незначне розширення портальних трактів при комбінованій дії ацетату свинцю у поєднанні із стеаратом калію, вогнищева помірна лімфо- та гістіоцитарна інфільтрація з поодинокими сегментоядерними лейкоцитами. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: Ч 100.

Висновки

1. Ацетат свинцю на фоні вживання питної води проявляв виражену токсичну дію, зокрема викликав зміни в структурі печінкової часточки та гепатоцитів, деформацію клітин, незначне розширення і вивонення еритроцитами центральних вен. Синусоїди не візуалізувались. В окремих клітинах на фоні деструктивних змін цитоплазма ядра була із ознаками каріопікнозу та каріолізису. Спостерігалось збільшення жовчних протоків. Жовчні пігменти у їх просвітах були відсутніми.

2. При введенні ацетату свинцю на фоні вживання води із стеаратом натрію центральні вени та синусоїди централобулярних зон залишались розширеними та повнокровними. Мікрофагальна активність була помірною.

3. При введенні ацетату свинцю на фоні вживання води із стеаратом калію відмічалися зміни часточкової структури паренхіми печінки, порушення балкової організації гепатоцитів по всій величині часточки. В окремих клітинах на фоні деструктивних змін цитоплазми ядра були із ознаками каріопікнозу та каріолізису, жовчні протоки були дещо розширені.

4. Зміни в структурі печінки тварин при комбінованій дії ацетату свинцю на фоні води із стеаратами натрію і калію були менш виражені, ніж при дії води із ацетатом свинцю в дозі 1/250 від ЛД₅₀.

Література

1. Биомониторинг в оценке риска, развития профессиональных интоксикаций В. П. Чашин та ін. *Медицина труда и промышленная экология*. 2004. № 12. С. 10-12.
2. Эльбекьян К. С. Влияние мелатонина на биохимические показатели токсичности солей тяжелых металлов при внутрибрюшинном введении крысам *Токсикологический вестник*. 2006. № 1. С. 24-26.
3. Oberdorster G. Systemic effects of inhaled ultrafine particles in two compromised, aged rat strains *Inhal Toxicol*. 2004. 16 (6/7). P.461-471.
4. Pro-inflammatory effects of low-toxicity and metal nanoparticles in vivo and in vitro: highlighting the role of particle surface area and surface reactivity R. Duffin et al. *Inhal Toxicol*. 2007. P.849-856.
5. Мельникова Н. М., Назаренко І. А., Шепельова І. А. Амінокислотний склад крові щурів, отруєних різними дисперсними формами свинцю *Біологічний вісник МДПУ*. 2012. №1. С. 117-125.
6. Lewinski N., Colvin V., Dreze R. Cytotoxicity of nanoparticles *Small*. 2008. Vol. 4 (1). P.26-49.
7. Analytical methods to assess nanoparticle toxicity A. J. Marquis, S. A. Love, K. L. Braun, C. L. Haynes *Analyst*. 2009. Vol. 134 (3). P.425-439.
8. Федорів О. Є. Дія ацетату свинцю на фоні питної води з вмістом стеаратів натрію та калію на процес перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*. 2013. № 2. С. 202-207.
9. Стан антиоксидантної системи в організмі піддослідних тварин при ізольованій і комбінованій дії ацетату свинцю на тлі вживання води з вмістом стеаратів натрію та калію В. А. Кондратюк, О. Є. Федорів, О. В. Лотоцька, Г. А. Крицька *Вода: гігієна і екологія*. 2015. №3-4 (3). С. 25-29.

10. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171– 10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747.

References

1. Biomonitoring v otsenke riska razvitiya professionalnykh intoksikatsiy V. P. Chashchin. G. I. Sidorii. L. V. Frolova ta in. *Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya*. 2004. № 12. P. 10-12.
2. Elbekian K. S. Vliyaniye melatonina na biokhimicheskiye pokazateli toksichnosti soley tyazhelykh metallov pri vnutribryushinnom vvedenii krysam *Toksikologicheskii vestnik*. 2006. № 1. P. 24-26.
3. Oberdorster G. Systemic effects of inhaled ultrafine particles in two compromised, aged rat strains *Inhal Toxicol*. 2004. 16 (6/7). P. 461-471.
4. Pro-inflammatory effects of low-toxicity and metal nanoparticles in vivo and in vitro: highlighting the role of particle surface area and surface reactivity R. Duffin et al. *Inhal Toxicol*. 2007. P. 849-856.
5. Melnykova N. M., Nazarenko I. A., Shepelova I. A. Aminokyslotnyi sklad krovi shchuriv otruienykh riznymy dyspersnymy formamy svyntsiu *Biologichnyi visnyk MDPU*. 2012. №1. P. 117-125.
6. Lewinski N., Colvin V., Drezek R. Cytotoxicity of nanoparticles *Small*. – 2008. Vol. 4 (1). P. 26-49.
7. Analytical methods to assess nanoparticle toxicity B. J. Marquis, S. A. Love, K. L. Braun, C. L. Haynes *Analyst*. 2009. Vol. 134 (3). P. 425-439.
8. Fedoriv O. Ye. Diia atsetatu svyntsiu na foni pytnoi vody z vmistom stearativ natriiu ta kaliuu na protses perekysnoho okysnennia lipidiv v orhanizmi pid doslidnykh tvaryn *Zdobutky klinichnoi i eksperymentalnoi medytsyny*. 2013. № 2 P. 202-207.
9. Stan antyoksydantnoi systemy v orhanizmi pid doslidnykh tvaryn pry izolovanii i kombinovanii dii atsetatu svyntsiu na tli vzhivannia vody z vmistom stearativ natriiu ta kaliuu V. A. Kondratyuk, O. Ye. Fedoriv, O. V. Lototska, H. A. Krytska *Voda: hihiena i ekolohiia*. 2015. № 3-4 (3). P. 25-29.
10. On approval of the State sanitary norms and rules «Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption» 2.2.4-171- 10. Order of the Ministry of Health of Ukraine of May 12, 2010 N 400. Registered with the Ministry of Justice of Ukraine 1 July 2010 for N 452/17747.

УДК 614.777+614.779-001

ВПЛИВ АЦЕТАТУ СВИНЦЮ НА СТРУКТУРУ ПЕЧІНКИ ПІДДОСЛІДНИХ ТВАРИН ПРИ ВЖИВАННІ ВОДИ З ВМІСТОМ СТЕАРАТІВ НАТРІЮ ТА КАЛІЮ

В. А. Кондратюк, О. Є. Федорів, О. В. Лотоцька, Т. В. Дацко, Г. А. Крицька, Н. О. Твердохліб, О. В. Сопель
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Серед сполук свинцю одним із найпоширеніших є ацетат свинцю, який вважається одними з най-

токсичніших антропогенних забруднювачів навколишнього середовища, що володіють політропною дією, і відноситься до надзвичайно небезпечних загально-отруйних важких металів (речовин 1-го класу небезпеки), що володіють здатністю до накопичення в організмі. Стеарати натрію і калію не є токсичні (ЛД₅₀ > 10000 мг/кг). Вони широко входять в склад багатьох видів твердих дезодорантів, гуми, латексних фарб, чорнил, а також є компонентами деяких харчових добавок і ароматизаторів, використовуються у фармацевтичній промисловості.

Метою дослідження було вивчити дію на організм теплокровних тварин ацетату свинцю на фоні вживання тваринами води з вмістом стеарату натрію і стеарату калію.

Матеріали і методи дослідження. Досліди проводились на чотирьох групах білих щурів-самок масою 150-200 г. по 7 тварин в кожній групі. Перша (контрольна) та друга групи тварин споживали дехлоровану воду з міського водогону. Третя та четверта групи тварин споживали воду відповідно з вмістом стеаратів натрію і стеарату калію в дозі 1/250 ЛД₅₀. Після 40-денного вживання вказаних вод тваринам другої, третьої та четвертої груп перорально вводили ацетат свинцю в дозі 1/250 від ЛД₅₀. Через три доби тварин виводили з експерименту. Моделлю досліду була вибрана печінка білого щура. Частинки печінки фіксували в формаліні, готували парафінові блоки, гістологічні препарати фарбували гематоксилином та еозином.

Результати дослідження. Встановлено, що ацетат свинцю на фоні вживання питної води проявляє виражену дію, зокрема викликає зміни в структурі печінкової часточки та гепатоцитів, деформацію клітин, незначне розширення і виповнення еритроцитами центральних вен. Синусоїди не візуалізувались. В окремих клітинах на фоні деструктивних змін цитоплазма ядра була із ознаками каріопікнозу та каріолізу. Спостерігалось збільшення жовчних протоків.

При введенні ацетату свинцю на фоні вживання води із стеаратом натрію центральні вени та синусоїди центральнобулярних зон залишались розширеними та повнокровними. Мікрофагальна активність була помірною.

При введенні ацетату свинцю на фоні вживання води із стеаратом калію відмічалися зміни часточкової структури паренхіми печінки, порушення балкової організації гепатоцитів по всій величині часточки. В окремих клітинах на фоні деструктивних змін цитоплазми ядра були із ознаками каріопікнозу та каріолізу, жовчні протоки були дещо розширені.

При комбінованій дії ацетату свинцю на фоні води із стеаратами натрію і калію зміни в структурі печінки були менш виражені, ніж при дії води з ацетатом свинцю в дозі 1/250 від ЛД₅₀.

Ключові слова: вода, ацетат свинцю, стеарат натрію, стеарат калію, печінка.

УДК 614.777+614.779-001

ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА СВИНЦА НА СТРУКТУРУ ПЕЧЕНИ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ВОДЫ С СОДЕРЖАНИЕМ СТЕАРАТОВ НАТРИЯ И КАЛИЯ

**В. А. Кондратюк, О. Е. Федорив,
Е. В. Лотоцкая, Т. В. Дацко, Г. А. Крицкая,
Н. А. Твердохлеб, О. В. Сопель**
ГБУЗ «Тернопольский государственный
медицинский университет имени
И. Я. Горбачевского МЗ Украины»

Среди соединений свинца одним из самых распространенных является ацетат свинца, который считается одним из самых токсичных антропогенных загрязнителей окружающей среды, обладающих политропным действием. Он относится к чрезвычайно опасным обще-ядовитым тяжелым металлам (веществ 1-го класса опасности), обладающих способностью к накоплению их суммарного содержимого в организме. Стеараты натрия и калия не являются токсичными (ЛД₅₀ > 10000 мг/кг). Они используются в составе многих видов твердых дезодорантов, резины, латексных красок, чернил, а также являются компонентами некоторых пищевых добавок и ароматизаторов, используемых в фармацевтической промышленности.

Целью исследования было изучить воздействие на организм теплокровных животных ацетата свинца на фоне употребления животными воды с содержанием стеарата натрия и стеарата калия.

Материалы и методы исследования. Опыты проводились на четырех группах белых крыс-самок массой 150-200 г. по 7 животных в каждой группе. Первая (контрольная) и вторая группы животных потребляли дехлорированную воду из городского водопровода. Третья и четвертая группы животных употребляли воду в соответствии с содержанием стеарата натрия и стеарата калия в дозе 1/250 от ЛД₅₀. После 40-дневного применения указанных вод животным второй, третьей и четвертой групп перорально вводили ацетат свинца в дозе 1/250 от ЛД₅₀. Через трое суток животных выводили из эксперимента. Моделью опыта была выбрана печень белой крысы. Частицы печени фиксировали в формалине, готовили парафиновые блоки, гистологические препараты окрашивали гематоксилином и эозином.

Результаты исследования. Установлено, что ацетат свинца на фоне употребления питьевой воды проявлял выраженное негативное действие, в частности вызывал изменения в структуре печеночной доли и гепатоцитов, деформацию клеток, незначительное расширение и наполнения эритроцитами центральных вен. Синусоиды не визуализировались. В отдельных клетках на фоне деструктивных измене-

ний цитоплазма ядра была с признаками кариопикноза и кариолизиса. Наблюдалось увеличение желчных протоков.

При введении ацетата свинца на фоне употребления воды со стеаратом натрия центральные вены и синусоиды центральнобулярных зон оставались расширенными и полнокровными. Микрофагальная активность была умеренной.

При введении ацетата свинца на фоне употребления воды со стеаратом калия отмечались изменения дольчатой структуры паренхимы печени, нарушение балочной организации гепатоцитов по всей величине частицы. В отдельных клетках на фоне деструктивных изменений цитоплазмы ядра были с признаками кариопикноза и кариолизиса, желчные протоки были несколько расширены.

При комбинированном действии ацетата свинца на фоне воды со стеаратом натрия и калия изменения в структуре печени были менее выражены, чем при воздействии воды с ацетатом свинца в дозе 1/250 от ЛД₅₀.

Ключевые слова: вода, ацетат свинца, стеарат натрия, стеарат калия, печень.

LEAD ACETATE INFLUENCE ON THE STRUCTURE OF LIVER OF EXPERIMENTAL ANIMALS WHEN USING WATER WITH CONTENT WITH THE CONTENT OF STEARATES OF SODIUM AND POTASSIUM

**V. A. Kondratyuk, O. Ye. Fedoriv,
O. V. Lototska, T. V. Datsko, G. A. Krytska,
N. O. Tverdohlib, O. V. Sopol**

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Among the lead compounds, one of the most common are lead acetate, which is considered one of the most toxic anthropogenic environmental pollutants that have a polytropic effect and refers to extremely dangerous general-poisonous heavy metals (substances of the 1st class of danger), possessing the ability to accumulate their total content) in the body. Sodium and potassium stearates are not toxic (LD₅₀ > 10,000 mg / kg). They are widely included in many types of solid deodorants, rubber, latex inks, inks, and are components of some nutritional supplements and flavors that are used in the pharmaceutical industry.

The purpose of the study was to investigate the effect on the body of warm-blooded animals of lead acetate against the background of water use of animals with potassium stearate and sodium stearate.

Materials and methods of research. Experiments were carried out on four groups of white female rats weighing 150-200 g, 7 animals per group. The first

(control) and the second group of animals consumed dechlorinated water from the urban water supply. The third and fourth groups of animals consumed water correspondingly with the content of sodium stearates and potassium stearate in a dose of 1/250 LD₅₀. After 40 days of administration of the specified waters to animals of the second, third and fourth groups, lead acetate were injected orally at a dose of 1/250 of LD₅₀. After three days, the animals were withdrawn from the experiment. The model of the experiment was a white rat liver. The liver particles were fixed in formalin, paraffin blocks were prepared, histological preparations stained with hematoxylin and eosin.

Research results. It was found that lead acetate against the background of drinking water showed a pronounced effect, in particular causing changes in the structure of the hepatic lobe and hepatocytes, deformation of cells, minor expansion and filling of erythrocytes of central veins. The sinusoids were not visualized. In separate cells, against the background of destructive changes of the cytoplasm, signs of karyopcnosis and cariolysis characterized the nucleus. There was an increase in bile duct.

When introducing lead acetate against the background of water intake with sodium stearate, the central veins and sinusoids of the centrolobular zones remained elevated and full-blooded. Microphage activity was moderate.

When introducing lead acetate against the background of water intake with potassium stearate, changes in the lobular structure of the liver parenchyma, disturbances in the beam organization of hepatocytes throughout the size of the lobe were observed. In separate cells, against the background of destructive changes in the cytoplasm, the nuclei had signs of karyopcnosis and carriolysis, and the bile ducts were somewhat expanded.

With the combined action of lead acetate against the background of water with sodium stearates and potassium, changes in the structure of the liver were less pronounced than when exposed to water with lead acetate in a dose of 1/250 LD₅₀.

Keywords: water, lead acetate, sodium stearate, potassium stearate, liver.

Впервые поступила в редакцию 18.03.2018 г. Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования.